

Politique nietzschéenne de la mémoire : une opportunité pour la société documédiale de la post-vérité

Maxence Aurélien Julien Thollet

École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, Université de Montréal
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes

RÉSUMÉ

Alors que les archives mnémotechnologiques sont devenues des outils d'impositions de vérités alternatives et l'archiviste un facilitateur de communautés il s'agit d'envisager la politique qui doit s'articuler au vivant pour renouer avec le réel et l'évolution. L'article opérationnalise à travers les concepts de soin et de vérité capacitante de la philosophe Cynthia Fleury la politique de la mémoire de Nietzsche qui tenta de résoudre la condition de l'homme dont la vie est menacée par l'apparition du télégraphe et des médias de masse au XIXe siècle.

HISTORIQUE DE L'ARTICLE

Article révisé le 06 septembre 2022 par l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques dans le cadre de la délivrance d'une maîtrise.

Publié le 26 décembre 2022.

MOTS-CLÉS

Documédialité;
Post-vérité;
Mémoire;
Nietzsche;

1. Introduction

La *documédialité* est le symptôme d'une société plongée dans chaos amorphe du *flux*, propre à la guerre médiatique où règne le conflit des interprétations,^{[1]2} et dans laquelle délimitations apolliniennes de la science et des lois universelles fondée sur la raison ont été évincées^[3] au bénéfice de l'individualisme et du communautarisme propre à la monadisation de l'identité caractéristique du phénomène de *post-vérité*^[4]. Selon Jean Caune, il faudrait délaissier le discours rationnel de la science et son *paradigme de la modélisation* (objectivité),

[1] Comte-Sponville, *Dictionnaire philosophique*. « ? Alors il n'y a plus que les rapports de force et le conflit – aussi inépuisable qu'épuisant – des interprétations. C'est le monde de la guerre, du marché, des médias. C'est notre monde. Plutôt, c'est ce que certains voudraient qu'il soit : un monde sans être, sans réalité, sans vérité, un monde sans consistance, un monde virtuel, répétons-le, où il n'y aurait plus que des signes et des échanges, que des simulacres et des marchands, un monde pour rire, comme un jeu de l'esprit, et cela m'a donné bien souvent, quand j'étais étudiant, comme une envie de pleurer... »

² Thollet, M. A. J. (2022). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

[3] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « En passant de la pensée à l'interprétation, et du monde institué des objets à la *pure* et simple négation des faits, elle révélerait le sens ultime de la philosophie idéaliste du sujet : la dissolution de toute réalité au profit d'un chaos amorphe et traversé par un *flux* absolu, laissant lui-même libre cours aux constructions arbitraires de la volonté de puissance »

[4] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Je suis moi, voilà le refrain qui est à la base d'une inflation de vérités personnelles – alors que, aux temps des idéologies, il y avait une seule vérité qui constituait un article de foi pour d'amples communautés. »

pour le *paradigme du point de vue* (subjectivité)^[5] s'exerçant par la médiation culturelle comme « lien sensible entre les membres d'une même communauté »^[6].

Face à l'*indigestion* du *flux* du devenir à l'ère numérique et la fragmentation sociale⁷, Jean Caune propose une politique du vivant pour renouer les liens sociaux à travers le *Vivre-ensemble* et l'instauration d'une *démocratie culturelle*^{[8][9]}. Plus d'un siècle plus tôt, Nietzsche tenta déjà de résoudre la condition contemporaine de l'homme dont la vie est menacée par l'apparition du télégraphe et des médias de masse^[10] et a proposé une politique de la mémoire, la politique de la *grande santé*, fondée sur une politique culturelle et éducative de l'homme^{[11][12]}. Cependant, si Jean Caune semble partager des similitudes avec la proposition de Nietzsche, Nietzsche a été amené à disqualifier la démocratie dans son articulation avec la science et l'évolution du vivant^[13]. Jean Caune a la gageure de proposer ce que Nietzsche n'a jamais réussi à faire : un gouvernement du vivant qui nous concerne tous sur la base de la démocratie^[14].

^[5] Chabanne, « Jean Caune, *La Médiation culturelle*. Expérience esthétique et construction du *Vivre-ensemble* ». « [Le] chercheur critique ainsi les illusions du « récit technophile », et dénonce la domination d'un « *paradigme de la modélisation* » qui relèverait « d'une rationalité du calcul et de la prévision [...] pour laquelle il n'y a pas d'autres problèmes que ceux que la science et la technique peuvent résoudre » (p. 38). Il lui oppose un « *paradigme du point de vue* » (p. 39) qui réintroduit la primauté du sujet de parole dans son activité communicationnelle, réalisée par la médiation (au sens sémiotique) des productions symboliques. »

^[6] Jean Caune, *La médiation culturelle: expérience esthétique et construction du vivre-ensemble*, éd. par Presses universitaires de Grenoble (Fontaine, France: Presses universitaires de Grenoble, 2017).

⁷ Thollet, M. A. J. (2022). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>

^[8] Chabanne, « Jean Caune, *La Médiation culturelle*. Expérience esthétique et construction du *Vivre-ensemble* ». « Jean Caune à être très critique à l'encontre des « idéologies » qu'elle porte parfois (chapitre 4), qui toutes procèdent par réduction de la notion à des oppositions naturalisées : nature/culture, technique/culture, individu/culture. C'est ainsi qu'il s'agit à la fois de tenir compte du multiculturalisme de fait des sociétés contemporaines, pour le transformer en interculturelisme (de l'être ensemble au *Vivre-ensemble*) »

^[9] Gawin, « Jean Caune ». « La compréhension de l'expérience esthétique et sa mise en oeuvre doivent rendre possible la construction d'une « démocratie culturelle » (p. 253) dans le but « de former la personne et sa relation à l'autre » (p. 253). »

^[10] Nietzsche et al., *Fragments posthumes*. « [...] nous ne pouvons plus ressentir une unicité de l'ego, nous sommes toujours au sein d'une pluralité. Nous sommes divisés et nous nous divisons toujours à nouveau. [...] nous avons transféré et miniaturisé la "la société" en nous, [...] nous sommes le cosmos, dans la mesure où nous l'avons conçu ou rêvé. Les olives et les tempêtes sont devenues une part de nous-mêmes : la Bourse et les journaux aussi » »

^[11] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « la grande politique au sens de Nietzsche désigne à la fois l'ensemble des politiques culturelles et éducatives de transformation de l'espèce humaine et le gouvernement politique de la vie et des vivants que réclame l'avenir, passant nécessairement par une « guerre des esprits » »

^[12] Stiegler. « À l'âge du télégraphe, alors que les vivants ne parviennent plus à rien *digérer* et ne font plus que s'adapter, quelle doit-être la politique du vivant, c'est-à-dire sa mémoire »

^[13] Stiegler. « Mais sa philosophie plus tardive fera le choix inverse de discréditer systématiquement la démocratie. Tandis que, dans sa philosophie de l'éducation, comme dans sa physiologie de la volonté de puissance, il appelle à une articulation fine entre la stabilité des habitudes et la blessure du nouveau, sa philosophie politique affirme le contraire : »

^[14] Stiegler. « Nietzsche pose la question de l'avenir de la vie et des vivants, elle implique d'affronter le problème devant lequel il a lui-même échoué : celui d'un gouvernement collectif du vivant qui soit véritablement l'affaire de tous, et qui nous oblige à repenser sur des bases entièrement nouvelles les rapports entre science et démocratie. »

2. L'archive mnémotechnique et l'expérience du flux

La vie comme falsification de la mémoire est ce qui permet sa conservation par la soumission du divers à l'identique, du nouveau à l'ancien que constitue le *poser identique*^{[15][16][17][18]}. La mémoire est à la fois ce qui permet la conservation de la vie par la hiérarchie du l'ancien sur le nouveau que constitue l'*assimilation*, mais également ce qui permet l'évolution du vivant par ce qui résiste à l'*assimilation*, c'est-à-dire le refoulement de ce qui blesse à l'intérieur de soi par la soumission de l'ancien au nouveau qui pousse le vivant à innover et à se transformer soi-même^{[19][20]}.

Alors que nous assistons avec le postmodernisme et la *documédialité* à une *désobjectivisation* menant au discrédit de l'objectivité sur la subjectivité, des faits sur les interprétations^{[21][22][23]}, la révélation du *flux absolu* par les TIC amène à une *crise de la subjectivité* soumise aux pressions économiques, technologiques, politiques et démocratiques^[24]. Le déchirement des liens sociaux tient à cette *crise de la subjectivité* provoquée par l'apparition du *flux absolu* liquéfiant toutes les *stases* et ne permettant plus l'apparition d'individualités propres^[25]. L'homme désapprend à agir et ne fait plus que

[15] Stiegler. « L'autorégulation par la mémoire, c'est donc d'abord la soumission du nouveau à l'ancien. Lorsqu'un être vivant se nourrit, il assimile du nouveau. L'excitation venue du dehors, pourtant absolument nouvelle, est ingérée à condition d'être reconnue comme fondamentalement identique à de l'« ancien ». Ainsi naît l'illusion de la durée : ce que le vivant reçoit n'est jamais pareil et pourtant il y voit la même chose. »

[16] Stiegler. « Il est aussi ce que Nietzsche désigne par le sujet « nous » comme un acte, celui de « poser identique ». Le sujet, c'est aussi ce fait-là : c'est l'acte falsificateur qui rend identique toute la diversité qui se présente à lui. C'est en ce sens précis, pour désigner ce *pur* acte d'interprétation falsificatrice, que Nietzsche à son tour, et pardela sa célèbre critique du sujet, n'hésite pas à parler de « contrainte subjective », de « subjectivité » et même de « sujet » : « Cette force qui met en perspective... dans la langue de l'École, cet être-sujet » »

[17] Thollet, M. A. J. (2022). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>

[18] Thollet, M. A. J. (2022). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>

[19] Stiegler. « Lorsque le vivant innove et se transforme, lorsqu'une contre-volonté finit par s'affirmer contre le vouloir dominant, c'est cet advenir passé et refoulé qui reprend le dessus comme avenir. La mémoire ne se contente donc pas de réduire le nouveau à l'ancien ou d'assurer la conservation de l'identique. Elle est aussi ce qui rend possibles les transformations du vivant, imposant la soumission de l'ancien à un nouveau qui attendait depuis longtemps son tour. »

[20] Stiegler. « L'accumulation du *flux* du nouveau à l'intérieur de l'organisme finit nécessairement par déranger les *stases* qui assuraient jusque-là son organisation, les obligeant à se déplacer et à se transformer »

[21] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Le troisième mot-clé du postmoderne est la désobjectivation, c'est-à-dire la thèse selon laquelle la solidarité amicale doit prévaloir sur une objectivité de toute façon illusoire (il n'existe pas de faits, mais seulement des interprétations) et partout violente 1. Nous devons dire adieu au culte finalement superstitieux de la vérité, la considérer comme un oripeau superflu, comme une tape qu'on donne sur l'épaule d'une proposition 2, et chercher à promouvoir le dialogue et l'entente sociale. »

[22] Ferraris, Flusin, et Robert, *Manifeste du nouveau réalisme*. « No obstante, si buscamos la razón suficiente y el motor político de la ironización y de la sublimación, encontraremos la desobjetivación, la idea de que la objetividad, la realidad y la verdad son un mal, y que incluso la ignorancia es una cosa buena. También en este caso, en el postmodernismo confluyen por lo menos tres direcciones de gran peso cultural. »

[23] Thollet, M. A. J. (2022). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>

[24] Cynthia Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)* (France, 2021). « Nous vivons une nouvelle crise de la subjectivité, au sens où elle est au carrefour de plusieurs pressions : la pression de la rationalisation économique, qui veut faire du nom un chiffre, du qualitatif un quantitatif ; la pression technologique et numérique qui tend à réduire le sujet à des données ; la pression neuro-amélioratrice, qui dévalue elle aussi la notion du perfectionnement humain en lui substituant l'idée d'augmentation ; la pression politique et démocratique, enfin, qui désubstantialise l'état social en pensant protéger l'État de droit, alors que celui-ci devient l'ombre de lui-même et porteur de principes de plus en plus liberticides. »

[25] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Le *flux* tend à détruire toutes les *stases*, mais aussi toute forme de barrière, de frontière ou de clôture sur soi, exposant les âmes et les corps vivants à tous les processus qui traversent le monde entier. À un monde organisé, divisé en délimitations stables et relativement étanches, se substitue un espace ouvert et tendanciellement sans frontières, dans

réagir aux excitations du dehors^{[26][27]}, le *flux* détruit nos capacités d'*assimilation* en augmentant à mesure notre *vulnérabilité*^[28]. C'est bien, car la vie n'est plus rendue possible puisque nous sommes profondément blessés par les effets de la réalité^{[29][30]} à l'ère documédiale comme à l'âge du télégraphe que l'on en vient à former une haine du *flux* du devenir^[31] en considérant le sujet comme déjà donné par l'immédiateté de l'interprétation^{[32][33]}. Face à la *crise de la subjectivité*, on serait tenté de redonner à l'homme son *exceptionnalité* propre à sa faculté de juger^[34] en imaginant un *Nous* interculturel qui s'éprouverait sans souffrance, sans la distance de la modélisation et sans la quête perpétuelle de soi. En prônant une politique d'*inadaptation* au *flux* pour soigner les blessures du lien social^[35], on en vient à oublier la condition même de la vie en négligeant la maladie, la

lequel toutes les individualités, qu'elles soient organiques, psychiques ou collectives, parce qu'elles sont exposées à « une somme énorme d'intérêts différents », ne parviennent plus à se refermer sur elles-mêmes ni à tenir ensemble comme un seul corps. »

^[26] Stiegler. « Arrive une sorte d'adaptation à cette surcharge d'impressions : l'homme désapprend à agir. Il ne fait plus que réagir aux excitations du dehors ». À ce moment du texte, Nietzsche pense déjà à l'hyper sensibilité superficielle ou seulement « épidermique »

^[27] Gavin, « Jean Caune ». « médiatique se sont ainsi imposées, charriant avec elles une idéologie de la communication et une conception appauvrie de l'être humain, alors réduit à un « homo-communicans » (p. 60), être sans profondeur voué à réagir à des stimuli. »

^[28] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Si Nietzsche insiste, avec Roux, sur la « valeur [...] de la blessure » 42, attestée par les processus de cicatrisation dont sont faits nos organismes, il sait aussi que l'excès des blessures et la surabondance des excitations peuvent définitivement briser les capacités de réparation des corps vivants. Si les blessures de l'excitation stimulent — dans un premier temps et à la condition qu'elles soient « les plus subtiles » (feinsten) possible — les capacités d'*assimilation*, l'âge du télégraphe montre que l'accélération et la surabondance brutale des excitations peuvent finalement produire l'effet inverse, en détruisant les capacités assimilatrices nécessaires à l'*incorporation*. »

^[29] Stiegler. « Or, ce nouveau point de départ doit valoir aussi pour la science et pour la « passion de la connaissance » qui guide le « gai savoir ». Plutôt que de vouloir maîtriser la réalité comme un ensemble d'objets intégralement prédictibles par principe, la science doit désormais repartir d'un sujet connaissant non seulement affecté, mais blessé par les effets de la réalité. »

^[30] Stiegler. « C'est en tout cas ce bouleversement, cette dissolution progressive de toutes les *stases* et de toutes les clôtures héritées du passé par le martèlement continu du télégraphe, qui explique le retour de Dionysos dans les textes de Nietzsche et, avec lui, la renaissance d'une philosophie tragique de la double condition 16. Sa question est simple et claire : les vivants pourront-ils survivre à l'ère du télégraphe ? Et si c'était le cas, pourront-ils faire mieux qu'y survivre : apprendre à vivre une vie nouvelle, qui soit tout aussi riche et tout aussi pleine que les anciennes formes de vie ? »

^[31] Stiegler. « Mais pour Nietzsche, ces deux nouvelles manières de vivre reviennent en réalité fondamentalement au même. Elles ne sont que deux nouvelles modalités de ce qu'il appelle le « ressentiment », disposition affective qui traverse déjà toute l'histoire de la métaphysique et du christianisme et qui trahit toujours pour lui la même haine : celle du devenir ou du *flux* absolu. »

^[32] Chabanne, « Jean Caune, *La Médiation culturelle*. Expérience esthétique et construction du *Vivre-ensemble* ». « Tout au contraire, la *médiation culturelle* passe, selon lui, « par la construction d'actes de parole qui permettent de transformer le contact intime avec soi-même [...] en expérience communicable. La *médiation culturelle* comme modalité de l'interaction entre les sujets "donneurs de sens" suppose l'acquisition des modes d'expression par lesquelles nous nous définissons nous même. »

^[33] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Ce que Darwin, avec tout l'utilitarisme anglais, ne comprend pas, c'est que la vie n'évolue jamais dans la coïncidence tautologique avec elle-même. De même qu'elle ne se réduit pas à l'*assimilation* qui ramène tout ce qui lui arrive au principe d'identité (A = A), de même elle ne s'épuise jamais dans cette fitness de la réussite, sans souffrance, sans distance et sans quête de soi. S'étant toujours déjà trouvé, et se trouvant bien comme il est, l'individu darwinien ne se cherche pas. Et pour cause : ignorant tout de la question de l'individuation, Darwin, on s'en souvient, interprète l'individu comme déjà donné, comme un atome indivisible de force et de vouloir-vivre qui s'affirme brutalement contre les autres, comme un individuum au sens strict. »

^[34] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « La préservation, la formation, le renforcement, l'émergence de cette faculté de juger, telles sont les raisons principales de mon engagement intellectuel au coeur de l'Institution de soins : maintenir, là aussi, l'homme dans son exceptionnalité. »

^[35] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Du côté de ceux qui refusent de s'adapter, le ressentiment est explicite et il n'échappe à aucun observateur averti. Le repli sur soi, la construction fantasmatique d'identités fixes et closes sur elles-mêmes, l'exaltation de la clôture et de la *stase* durcies en fausses entités éternelles »

souffrance, la vulnérabilité comme « centre de la connaissance »^{[36][37]}. C'est parce que l'homme est par nature vulnérable et blessé par le *Nous* que commence le travail réparateur d'Apollon à travers la réaction assimilatrice par l'interprétation réparatrice des lésions^[38].

3. La grande santé : le soin et la vérité capacitante

La politique de la *grande santé* c'est d'abord penser comment soigner la vie sans l'annuler comme vie^[39], c'est-à-dire non pas concevoir une vision doloriste qui ne conçoit la vérité que par la souffrance,^[40] mais considérer l'expérience de la maladie est commune à tout corps vivant et que c'est à partir d'elle que peut se construire le dépassement de la maladie à travers la *vérité capacitaire*^[41]. La *vérité capacitaire* est le résultat du *soin* comme processus d'individuation^[42] par l'*assimilation* et la recherche de ce qui résiste à l'*assimilation*^[43]. Elle constitue le point de départ de l'évolution du vivant en tant que rétroaction du souffrir sur l'agir^[44]. L'évolution n'est pas l'adaptation passive de Darwin que constitue la *sélection naturelle*^[45], mais bien une transformation de soi par soi que constitue l'*inadaptation* à

^[36] Stiegler. « Dans la philosophie de Nietzsche de même, l'enjeu de l'unité synthétique ne peut plus être la connaissance ou la maîtrise des objets par des réquisits décrétés a priori par le sujet. L'enjeu est désormais la vie et, avec la continuation et le maintien de la vie, la capacité à être encore affecté par l'énormité, incalculable et imprévisible par principe, de ce qui arrive au vivant. C'est cette capacité d'*incorporation*, toujours variable et modulée par la vulnérabilité, qui constitue déjà pour Nietzsche, un siècle avant la critique de Kant par Simondon, « le centre de la connaissance », elle-même réinterprétée comme processus d'individuation. »

^[37] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « Il ne s'agit nullement, j'insiste, de défendre une approche doloriste de la vérité au sens où l'expérience de la douleur serait source de vérité et d'amélioration de l'humain, mais de rappeler ce trait essentiel de la vulnérabilité, à savoir qu'elle peut – notamment quand elle fait l'objet d'un soin – être « capacitaire ». »

^[38] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « La douleur, rappelons-le, c'est la réaction assimilatrice, l'interprétation et l'évaluation négatives du sentir, par lesquelles le corps vivant répond aux très fines lésions, aux blessures continues que lui infligent les excitations. Là où il y a l'interprétation d'une douleur (Schmerz), il y a d'abord eu une lésion, une blessure, un « souffrir » (Leiden). Mais ce sont ces blessures, justement, qui déclenchent le travail actif de l'interprétation réparatrice. »

^[39] Stiegler. « Comment soigner la vie sans l'annuler comme vie ? Comment gouverner la vie sans annuler en elle ce qu'il y a de plus vivant ? Alors que le gouvernement de la vie et des vivants ne cesse de s'étendre, renforçant son empire sur notre santé, notre hygiène de vie et l'avenir de nos écosystèmes, la question que Nietzsche a endurée plus qu'aucun autre se repose avec insistance. Faut-il « créer un parti de la vie » qui mette « impitoyablement fin à tout ce qui est dégénéré (allemand Entarteten) et parasitaire »

^[40] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « Mais attention au contresens. Mon approche n'est en aucune manière doloriste. Je ne crois pas à la douleur nécessaire pour construire le sujet. Je peux même souvent vérifier le contraire »

^[41] Fleury. « Veiller, dans la santé, à construire une « *vérité capacitaire* » qui donne au sujet malade les moyens physiques et psychiques de dépasser sa maladie est, du reste, un fait de toute importance pour le médecin. Dire la vérité au malade est certes une nécessité. »

^[42] Fleury. « Il ne s'agit pas de dire que la seule subjectivité fait l'affaire, mais qu'elle est partie prenante de la réussite du soin, de son caractère opérationnel. Si le soin est central pour le sujet – au sens où il est matriciel pour l'épanouissement de l'individuation, d'une certaine forme de bien-être personnel –, le sujet est également central pour le soin – au sens où le « colloque singulier », ou encore la qualité des relations intersubjectives entre soignés et soignants, entre soignants eux-mêmes »

^[43] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « C'est par là, précisément, que la philosophie se distingue de la simple *assimilation* (cellulaire ou logique), qu'elle n'est plus seulement une nutrition et une *digestion* qui ramène au même (constitution d'objets ou production de choses, propres à l'attitude naturelle comme à l'activité vitale), mais qu'elle est la recherche délibérée de ce qui résiste à l'*assimilation*, le plaisir au problématique, au merveilleux et au monstrueux »

^[44] Stiegler. « À la différence de l'ego cartésien et du sujet transcendantal kantien, le corps vivant de Nietzsche est vulnérable, c'est-à-dire qu'il agit précisément là où il pâtit, et qu'il se guérit nécessairement au lieu même de ses blessures. Ensuite parce que cette articulation de l'agir et du souffrir implique d'envisager une rétroaction du souffrir sur l'agir, rétroaction que le fixisme kantien des catégories se refusait à envisager. »

^[45] Stiegler. « L'Origine des espèces donne à cette question une réponse très claire : l'utilité désigne la meilleure « adaptation » possible du vivant à son milieu . La sélection naturelle conduit ainsi, puisque son critère est l'adaptation, à la survie des plus adaptés. »

l'ordre établi^[46]. Il s'agit bien ici de distinguer la vérité de la vérité capacitante de l'autre^[47], entre celle qui nous affecte à la fausse identité fixe et immobile du sujet par la doctrine scientifique ou l'induction immédiate du sujet sur lui-même que constitue le monde des certitudes^[48], et celle qui accompagne le sujet dans la possibilité de la démultiplication des choix de vie possibles^[49] toujours donnée à voir sous le mode de l'étonnement^[50].

Le *soin* – qui ne se réduit pas au domaine médical, car la maladie existe à l'échelle de la société^{[51][52]} – est une modalité d'accompagnement à l'émergence de l'identité et de l'évolution, car il ne se réduit pas à l'élimination de la maladie au profit d'une vie saine et forte,^[53] mais à sa plus grande acceptation comme modalité de puissance d'innovation^{[54][55]}. Car comme le présentait Nietzsche, c'est dans l'expérience intensifiée de la maladie qu'est

^[46] Stiegler. « la thèse d'une accumulation de petites variations favorables va en effet progressivement se substituer l'idée que le processus évolutif repose, sinon sur des mutants ou des êtres anormaux devenus brusquement normatifs 35 en s'imposant contre la moyenne, du moins, dans une vision plus discontinuiste que mutationniste, « sur les incidents, sur les 36 événements rares, sur les erreurs » ou sur l'alternance entre ralentissement des innovations et accélération »

^[47] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « Je reviendrai sur ce point distinguant la vérité d'un côté et la vérité « capacitaire », « capacitante » de l'autre. La vérité qui permet la sublimation, la résilience et le rétablissement, non la vérité qui parfois ne produit rien d'autre que l'assignation à résidence douloureuse. »

^[48] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Ce diagnostic dominant alimente, dans la sphère intellectuelle et médiatique, un vaste mouvement de réaction. Pour faire rempart à l'alliance morbide contre le savoir qui serait en train de se tisser entre les « populistes » et les intellectuels critiques, il y aurait la vraie science, citadelle assiégée dont il faudrait respecter l'ensemble des énoncés comme on se soumet à une « doctrine ». »

^[49] *L'importance oubliée des métiers du soin : second Dialogue avec Cynthia Fleury*, 2022,

<https://www.youtube.com/watch?v=2D3ghKHHqak>. « Rendre capacitaire ça veut dire que tu donnes tu accompagnes un sujet dans la possibilité d'ouvrir des choix, sa liberté va être ressenti comme démultiplication de choix de vie possible voilà c'est ça le capacitaire donner la possibilité à quelqu'un le pouvoir faire des choses qui pouvait pas ou alors de s'accomplir »

^[50] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « À l'opposé du point de départ cartésien, la « méthode » qui part du phénomène du corps vivant part de ce qui résiste à nos méthodes et renoue avec ce que les Grecs avaient identifié comme le véritable commencement de toute philosophie : l'étonnement, c'est-à-dire l'absence radicale de certitude. C'est là, sans aucun doute, que Nietzsche ouvre un passage par-delà les limites que s'était assignées la philosophie dans sa fondation moderne. Si partir du corps vivant bouleverse le projet de la modernité, c'est parce qu'il apparaît comme un phénomène étonnant et merveilleux, qui défie les procédures assimilatrices déjà en place en leur résistant. »

^[51] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « Sur les ronds-points, les avenues, au détour de quelques débats ou rencontres imprévisibles, cela m'avait marquée : précisément leurs marques ; les corps fatigués alors qu'ils sont jeunes, les peaux sans éclat, les dos et les genoux qui font mal, les organismes et les esprits abimés ; bien sûr l'élan vital, et le sentiment d'une dignité retrouvée simplement en marchant, en prenant d'assaut des endroits, en faisant entendre haut et fort sa voix, les voix de France aussi qui sont celles du monde. Mais tout de même, déjà cela : la trace d'une vraie usure, qui ne devrait pas avoir sa place dans la France du XXI^e siècle. »

^[52] Fleury. « Le secteur public comme les entreprises et les associations ont été victimes ces dernières années d'un management déshumanisant, oscillant entre pressions arbitraires et injonctions contradictoires et rendant malades quantité de personnels. La situation n'est donc pas unique. Néanmoins, que l'univers du soin soit lui-même malade n'est pas sans conséquences spécifiques, dans la mesure où l'impact de ce manque de soin – dans un espace qui est précisément destiné à soigner, ce qui n'est pas le cas d'une administration ordinaire ou d'une entreprise – est bien plus dommageable pour les patients, les citoyens, et le monde de la santé en règle générale »

^[53] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « La « grande politique », qui réclame l'élimination de tout ce qui est malade au profit d'une vie biologique saine et forte, annule la véritable question que le vivant humain doit s'adresser à lui-même : que devons-nous faire de nos pathologies et de nos lésions ? »

^[54] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « La santé et la maladie sont pensées et posées comme des puissances d'invention de nouvelles normes de vie. La maladie n'étant pas la disparition de cette faculté mais simplement sa diminution, l'enjeu devient alors pour nous, les soignants, enseignants et thérapeutes, de consolider les capacités de l'individu (qu'il soit malade ou non), de l'accompagner dans sa réinvention des normes de vie – autrement dit, de lui suggérer l'entrée dans une dynamique de création, et non lui faire viser un retour à l'état antérieur, ce qui demeure illusoire. »

^[55] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « En rendant l'homme foncièrement malade, en l'exposant sans protection à sa propre puissance interne, non seulement le christianisme appelle les plus grandes forces réparatrices de guérison (c'est en un sens le rôle de la « grande politique »), mais surtout il a permis l'accumulation en l'homme de la plus grande puissance d'innovation, il a fait de lui l'animal le plus intéressant de tous, le plus « prometteur pour l'avenir », « comme si l'homme n'était pas un but, mais seulement un chemin, un épisode, un pont, une grande promesse... » »

rendu possible l'expérimentation de l'impensable, du non encore connu qu'est la diversité humaine comme *flux* éternel du devenir^{[56][57][58]} qui n'attend que le *soin* pour se déployer et laisser surgir à l'extérieur de soi la puissance accumulée^[59]. Basculer la maladie non plus du côté de la mort, mais du côté de la vie en rendant vivable la maladie par le *soin*, voilà l'enjeu d'une politique de la *grande santé* comme humanisme^{[60][61][62]}.

4. Conclusion

Alors que les archives mnémotechnologiques sont devenues des outils d'impositions de vérités alternatives et l'archiviste un facilitateur de communautés^{[63][64]}, il s'agit d'envisager la politique qui doit s'articuler au vivant pour renouer avec le réel et l'évolution. C'est bien, car la société est tombée dans l'immobilisme des masses que Nietzsche en est venu à disqualifier systématiquement la démocratie en tant que pouvoir des masses^{[65][66][67]}. En renforçant l'opposition entre la masse et les exceptions il a terminé par proposer une voie

^[56] Stiegler, « Nietzsche expérimente, comme le corps vivant, une méthode où le seul phénomène donné, c'est l'énorme diversité de ce qui lui arrive. Cette diversité est redoublée par les forces conflictuelles qu'il a incorporées à l'intérieur de lui-même, amenant avec elles, non plus un socle de *certitudes*, mais un ensemble de questions ouvertes sur les conditions de la vie. »

^[57] Stiegler, « Cette vérité à incorporer désigne la puissance de l'inouï, du jamais vu, du non encore pensé, ou ce que Nietzsche appelle au même moment le « *flux* absolu de l'advenir » »

^[58] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « la philosophie, pas simplement la penser. Faire, l'expérimenter au sens même que le philosophe et psychologue américain John Dewey donnait à l'expérience. L'expérience, c'est ce qui nous protège de la fascination pour la certitude, du besoin maladif de certitude, c'est ce qui fait comprendre que connaissance, incertitude et faillibilité travaillent de concert, et l'obligation d'expérience, de vivre le savoir, de le ressentir, de l'expérimenter, de tenter de le reproduire, nous permet de consolider des étapes malgré un sol plus que mouvant. »

^[59] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Évoluer (evolvere) veut d'abord dire se déplier et se déployer, laisser surgir à l'extérieur tout ce qui était replié en soi, ou comme le dit plus concrètement encore le terme allemand, dérouler (ent-wickeln) ce qui s'est enroulé, débobiner la pelote (Wicklung) de tout ce qui s'est replié sur soi-même. »

^[60] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « La maladie n'a pas basculé du côté de la mort mais du côté de la vie : être malade signifie désormais plus souvent vivre avec un mal qu'y succomber directement, voire vivre mal avec un mal qui vit. »

^[61] Fleury. « La préservation, la formation, le renforcement, l'émergence de cette faculté de juger, telles sont les raisons principales de mon engagement intellectuel au cœur de l'Institution de soins : maintenir, là aussi, l'homme dans son exceptionnalité. »

^[62] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « Dans ses recherches sur les conditions de la vie, il découvre très tôt que les vivants ont besoin à la fois de s'exposer au *flux* toujours nouveau de ce qui leur arrive, puisque c'est lui qui les nourrit et qui les pousse à évoluer et à se transformer, mais aussi de résister à ce *flux*, de le différer ou de retarder sur lui, en fabriquant tout un arsenal de *stases* et de clôtures permettant de le ralentir, de le filtrer, de le digérer, bref de l'incorporer, ce qui suppose aussi de l'aménager et de le transformer pour le rendre vivable. »

^[63] Cook, « Evidence, memory, identity, and community ». « This essay argues that archival paradigms over the past 150 years have gone through four phases: from juridical legacy to cultural memory to societal engagement to community archiving. The archivist has been transformed, accordingly, from passive curator to active appraiser to societal mediator to community facilitator. »

^[64] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « À l'époque documentaire, le bullshit s'accroît et s'alimente de l'atténuation – technologiquement déterminée – de la différence entre documents forts (enregistrements d'actes : contrats, promesses, paris) et documents faibles (inscriptions de faits : mémoires, traces, indices) »

^[65] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « nouveau gouvernement. Devant cette difficulté, qui pour Dewey impose la question des rapports entre science et démocratie, on a vu que Nietzsche avait systématiquement reculé, espérant l'advenue d'« exceptions », seules capables de supporter les exigences du gai savoir, et dont l'existence devait, pour cette raison même, être financée par le labeur des « masses », elles-mêmes dévolues aux basses oeuvres de la production »

^[66] Stiegler. « S'appuyant sur cette opposition entre masse et exception, il en vient à interpréter la démocratie comme le pouvoir (kratos) de la masse, elle-même interprétée comme le nouveau nom du démos à l'époque de la révolution industrielle et à l'âge du télégraphe, qu'il accuse de détruire les possibilités évolutives ouvertes par les exceptions. »

^[67] Stiegler. « philosophie politique affirme le contraire : celle d'une guerre ouverte entre les partisans de la *stase* et ceux de l'innovation, contraints de faire exception. C'est cette vision d'une sécession des exceptions par rapport au reste de la société qui ne peut que le conduire à disqualifier la démocratie, le démos des sociétés contemporaines étant systématiquement confondu avec les masses. »

collective du financement des exceptions par la masse^[68]. Si nous assistons aujourd'hui à une désubjection du vivant dans le communautarisme^[69], c'est que les masses communautaires, c'est-à-dire les moins innovants, les moins individués et paradoxalement les plus forts se sont regroupés pour face au *flux* en imposant leur propre réalité avant celle des autres^{[70][71]}. Il y a alors bien une *sélection naturelle* des mieux adaptés par l'opposition entre la faiblesse des forts et la force des faibles au préjudice de la science, de la vie et de l'évolution^[72]. Le pari est aujourd'hui d'affronter collectivement et politiquement le sort de l'archive, de la souffrance, de la maladie et de l'évolution pour qu'elle ne soit pas seulement l'affaire d'hommes d'exceptions, mais bien l'affaire de tous sur les bases de la science et de la démocratie^{[73][74][75][76][77][78]}.

[68] Stiegler. « Sur le plan individuel comme sur le plan collectif, la blessure du nouveau doit être régulée par les procédures stabilisatrices de l'*assimilation*. C'est ce qui explique que Nietzsche répète souvent que la masse est le « support » stable qui rend possible l'exception, qu'elle « capitalise » ce que l'exception « dépense », et que, en ce sens, elle représente l'indispensable financement qu'implique toute innovation »

[69] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « Mais que se passe-t-il – dans les hôpitaux ou les tribunaux, par exemple ? – si toute une communauté se convainc que la vérité est sans importance ? Ou si le discrédit de la science est utilisé pour soutenir les vérités de la foi, comme l'a fait Ratzinger en réutilisant l'anarchisme épistémologique de Feyerabend ? »

[70] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « sûre. Mais, surtout, parce qu'ils sont moins individués que les innovants, il leur est possible de faire front contre tous les dangers en s'associant dans un groupe uni, donnant ainsi plus de force aux mécanismes régulateurs d'alerte et de conservation de soi. C'est ainsi que se forme un « troupeau » (grex en grec) : grâce à l'instinct grégaire qui assure force, sécurité et survie à tous ceux qui ont peur, à tous ceux qui refusent le plus énergiquement les blessures et les dangers de ce qui survient. »

[71] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « La révolution documédiale dénonce ces mythes en manifestant justement le caractère fas tueusement anti-économique de notre vie, animée – ce qui n'est pas nécessairement un bien – par un objectif hautement spirituel : l'affirmation de soi en vue d'une reconnaissance de la part du prochain. »

[72] Stiegler, *Nietzsche et la vie*. « immédiate. Puisque les plus forts sont ceux qui ont le moins de chances de survie, ils se raréfient nécessairement jusqu'à devenir des exceptions. Et réciproquement : puisque les plus faibles sont aussi les mieux assurés de survivre et de se reproduire, ils s'accroissent sans cesse en nombre, jusqu'à constituer une « masse » compacte qui achève d'écraser, de tout le poids de sa majorité, les exceptions fragiles et isolées. Il y a donc bien, et en ce sens Darwin avait vu juste, une sélection naturelle des mieux adaptés, mais c'est au détriment des meilleurs et de l'évolution elle-même. »

[73] Stiegler. « Puisque les plus forts sont ceux qui ont le moins de chances de survie, ils se raréfient nécessairement jusqu'à devenir des exceptions. Et réciproquement : puisque les plus faibles sont aussi les mieux assurés de survivre et de se reproduire, ils s'accroissent sans cesse en nombre, jusqu'à constituer une « masse » compacte qui achève d'écraser, de tout le poids de sa majorité, les exceptions fragiles et isolées. Il y a donc bien, et en ce sens Darwin avait vu juste, une sélection naturelle des mieux adaptés, mais c'est au détriment des meilleurs et de l'évolution elle-même. »

[74] Stiegler. « De ce point de vue, la vérité ne peut donc plus être, si l'on suit Nietzsche, un absolu contemplé par des hommes d'exception. Cette figure régressive doit céder la place à la question du critère des valeurs et de la régulation collective des conflits normatifs, impliquant ce qu'il a appelé une « médecine de la culture ». »

[75] Stiegler. « Nietzsche pose la question de l'avenir de la vie et des vivants, elle implique d'affronter le problème devant lequel il a lui-même échoué : celui d'un gouvernement collectif du vivant qui soit véritablement l'affaire de tous, et qui nous oblige à repenser sur des bases entièrement nouvelles les rapports entre science et démocratie. »

[76] Fleury, *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*. « Inscrire la démocratie dans un régime de savoir(s) et non pas simplement dans un régime de pouvoir est un enjeu considérable pour canaliser, voire contrer, l'entropie démocratique. (...) Mais la grande aventure de la démocratie ne se situe pas uniquement dans cette science et cet art du gouvernement. La démocratie demeure une affaire de science et d'art plus directement encore, en somme une affaire de sciences humaines et sociales, d'humanités scientifiques et de création et d'invention de nouveaux outils régulateurs. »

[77] Ferraris, *Postvérité et autres énigmes*. « S'il en est ainsi, prétendre séparer démocratie et vérité, justice sociale et observance des valeurs cognitives, n'est pas une bonne idée. La démocratie dans laquelle, par respect pour les convictions individuelles, serait admise la théorie selon laquelle les vaccins provoquent l'autisme 1, ne serait pas une démocratie, non seulement parce que négliger la vérité ne conjurerait pas les conflits (et même au contraire : en l'absence de critères objectifs d'arbitrage cela les aiguiserait), mais surtout parce que cela mènerait la société sur une pente très glissante : si les vaccins provoquent l'autisme, comment exclure qu'on puisse le soigner par l'exorcisme ? Et surtout : l'histoire récente suggère qu'une démocratie sans vérité n'est pas un pas en avant, mais deux pas en arrière : les populismes »

[78] Robert, *Mnémotechnologies*. « Jamais l'on n'avait rencontré de démocratie du grand nombre, en pleine expansion démographique et censée répondre au « connais-toi-toi-même » au niveau, cette fois, macro-sociologique. Gérer ce nombre, gérer cette complexité passe avant tout par le développement d'un équipement de gestion, dont ces modestes tableaux et courbes, ces modestes *technologies intellectuelles*, qui, par la synoptique, la mesure et la mémoire participent efficacement à son absorption. »

Références

- Chabanne, J.-C. (2018). Jean Caune, La Médiation culturelle. Expérience esthétique et construction du Vivre-ensemble. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, coll. Communication médias et sociétés, 2017, 276 pages. *Questions de communication*, 33(1), 355-357. <https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.12856>
- Comte-Sponville, A. (2021). *Dictionnaire philosophique*. Presses universitaires de France.
- Cook, T. (2013). Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms. *Archival Science*, 13(2-3), 95-120. <https://doi.org/10.1007/s10502-012-9180-7>
- Ferraris, M. (2021). *Postvérité et autres énigmes*. Presses Universitaires de France.
- Fleury, C. (2021). *Le Soin est un humanisme - Tracts (N°6)*.
- Gawin, G. (2018). Jean Caune : La médiation culturelle. Expérience esthétique et construction du Vivre-ensemble. *Études de communication. langages, information, médiations*, (51), 227-231.
- Nietzsche, F. et Albert, H. (1948). *La généalogie de la morale*. Mercure de France.
- Nietzsche, F., Heim, C., Hildenbrand, I. et Gratien, J. (1971). *Par-delà bien et mal* (édité par G. Colli et M. Montinari). Gallimard.
- Nietzsche, F. et Hémerly, J.-C. (1992). *Fragments posthumes: début 1888 - début janvier 1889*. Gallimard.
- Robert, P. (2010). *Mnémotechnologies: une théorie générale critique des technologies intellectuelles* (vol. 1-1). Hermès science publications Lavoisier.
- Stiegler, B. (2011). Nietzsche et la critique de la chair: Dionysos, Ariane, le Christ. Presses universitaires de France.
- Stiegler, B. (2021). *Nietzsche et la vie: une nouvelle histoire de la philosophie*. Gallimard.
- Thollet, M. A. J. (2022a). La condition nietzschéenne de la mémoire à l'ère numérique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484693>
- Thollet, M. A. J. (2022b). La société documédiale de la post-vérité, une réalité pour les archives ? <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484675>
- Thollet, M. A. J. (2022c). L'évolution postmoderne de la théorie archivistique : les régimes de vérités au travers de la crise du temps. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484735>
- Thollet, M. A. J. (2022d). L'herméneutique archivistique : un bien d'archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7484575>

(...) En définitive, parce qu'elles permettent d'organiser et de gérer les hommes, les signes et les choses, les mnémotechnologies ont toujours été un véritable enjeu politique, tout à la fois politique de la connaissance (pratique ou scientifique) et politique du contrôle et de la coordination. C'est pourquoi, et singulièrement en démocratie, elles méritent d'être pensées, mais sur un mode qui réarticule une indispensable modélisation à une saine posture critique, afin de poser des cadres d'intelligibilité théoriques globaux qui nous extraient d'une actualité technique toujours envahissante. »

Thollet, M. A. J. (2022e). Nietzsche et le numérique : une archivistique du flux et de la stase.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7484703>